

ĐÁNH GIÁ HIỆU NĂNG GIẢI PHÁP CHỐNG TẤN CÔNG LỖ ĐEN TRONG MẠNG MANET

Nguyễn Quốc Cường¹

Ngày nhận bài: 07/01/2022; Ngày phản biện thông qua: 08/4/2022; Ngày duyệt đăng: 09/4/2022

TÓM TẮT

Mạng Mobile Ad hoc Network (MANET) là mạng gồm các nút di động có khả năng nhận và truyền dữ liệu mà không cần đến cơ sở hạ tầng cố định. Truyền thông giữa mỗi cặp nút nguồn và đích được thực hiện bằng cách sử dụng các giao thức định tuyến. Các giao thức định tuyến này còn nhiều lỗ hổng bảo mật dẫn đến mạng MANET bị tấn công và ảnh hưởng rất lớn đến hiệu năng mạng. Tấn công lỗ đen (Blackhole Attack) là hình thức thu hút lưu lượng và đánh rơi các gói tin. Bài báo này trình bày cách thức tấn công lỗ đen trên giao thức định tuyến AODV (Adhoc On Demand Distance Vector), qua đó, bài báo đề xuất một giao thức định tuyến cải tiến là DNSAODV chống tấn công lỗ đen dựa trên việc đối sánh giá trị DSN (Destination Sequence Number) của gói RREP với giá trị trung bình DSN của tất cả gói tin nhận được trong quá trình khám phá đường đi. Sử dụng phần mềm mô phỏng Network Simulator phiên bản 2.35 (NS2.35) để cài đặt, mô phỏng các kịch bản tấn công lỗ đen, giao thức cải tiến DNSAODV chống tấn công lỗ đen. Qua đó đánh giá được hiệu năng của giao thức cải tiến DNSAODV dựa vào các thông số tỉ lệ chuyển phát gói tin thành công, tỉ lệ rơi gói tin, độ trễ trung bình.

Từ khóa: MANET, AODV, DNSAODV, NS2, Blackhole Attack, giao thức định tuyến.

1. MỞ ĐẦU

Mạng MANET là mạng không dây, không cần cơ sở hạ tầng, các nút mạng có thể di chuyển thay đổi vị trí liên tục, trong vùng phát sóng các nút mạng vừa có vai trò gửi/nhận thông tin vừa có vai trò như là bộ định tuyến để chuyển tiếp các gói tin đến nút mạng đích.

Hình 1. Mô hình mạng MANET

Do những đặc tính này, mạng MANET rất dễ bị tấn công, trong đó tấn công định tuyến là phổ biến nhất. Cuộc tấn công lỗ đen là một hình thức tấn công định tuyến được thực hiện bởi một hoặc nhiều nút độc hại bằng cách thu hút lưu lượng và đánh rơi các gói tin. Do đó bài toán nghiên cứu, cải tiến các giao thức định tuyến chống tấn công lỗ đen cho mạng MANET có ý nghĩa khoa học và tầm quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả và đưa mạng này vào ứng dụng nhiều trong thực tiễn.

Bài báo này, tác giả tập trung nghiên cứu và đánh giá hiệu năng của giao thức định tuyến cải tiến AODV là giao thức DNSAODV để chống lại các cuộc tấn công lỗ đen.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

Hoạt động của giao thức định tuyến AODV, AODV bị tấn công lỗ đen, cải tiến AODV chống tấn công lỗ đen. Mô phỏng các kịch bản mạng MANET sử dụng giao thức định tuyến AODV có tấn công lỗ đen, giao thức cải tiến DNSAODV chống tấn công lỗ đen để đánh giá hiệu năng mạng dựa trên các thông số:

- Tỉ lệ chuyển phát gói tin thành công.
- Tỉ lệ rơi gói tin.
- Độ trễ trung bình End - to - End.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

Bài báo sử dụng hai phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết và cài đặt mô phỏng kiểm chứng.

Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Tổng hợp các kết quả của các công trình nghiên cứu liên quan đến nội dung bài báo, sau đó so sánh kiểm chứng với kết quả mô phỏng của tác giả.

Phương pháp cài đặt mô phỏng: Sử dụng hệ mô phỏng mạng NS2 phiên bản 2.35 để cài đặt mô phỏng các kịch bản mạng và đánh giá hiệu năng của giao thức định tuyến AODV có tấn công lỗ

¹Khoa Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Nguyễn Quốc Cường, ĐT: 0973303109, Email: nguyenuoccuong@ttn.edu.vn.

đen, giao thức cải tiến DNSAODV chống tấn công lỗ đen trong mạng MANET. Kết quả mô phỏng được đánh giá dựa trên các thông số: Tỷ lệ chuyển phát gói tin thành công, tỉ lệ rơi gói tin, độ trễ trung bình End - to - End.

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

3.1. Giao thức định tuyến AODV

Giao thức định tuyến AODV nằm trong nhóm giao thức định tuyến theo yêu cầu, theo phương pháp này, các con đường đi sẽ được tạo ra nếu như có nhu cầu. Khi một nút yêu cầu một tuyến đến đích, nó phải khởi đầu một quá trình khám phá tuyến để tìm đường đi đến đích. Quá trình này chỉ hoàn tất khi đã tìm ra một tuyến sẵn sàng hoặc tất cả các tuyến khả thi đều đã được kiểm tra (Perkins et al., 2003).

AODV có các gói tin yêu cầu định tuyến RREQ (Route Request), gói tin phản hồi yêu cầu định tuyến RREP (Route Reply), gói tin báo lỗi định tuyến RERR (Route Error) là các thông báo điều khiển được sử dụng để thiết lập đường đi đến đích. Thông tin tiêu đề của các thông báo điều khiển này được giải thích trong phụ lục của RFC - 3561 (Perkins et al., 2003).

AODV phát gói tin quảng bá RREQ để yêu cầu tìm đường khi có nhu cầu truyền tin, nó sử dụng bảng định tuyến truyền thống để lưu trữ thông tin định tuyến với mỗi entry cho một địa chỉ đích để duy trì thông tin bảng định tuyến. AODV dựa trên các entry của bảng định tuyến để phát gói tin RREP về nút nguồn và nút nguồn dùng thông tin đó để gửi dữ liệu đến đích. Để đảm bảo rằng thông tin trong bảng định tuyến là mới nhất thì AODV sử dụng kỹ thuật Sequence Number (Destination Sequence Number-DSN và Source Sequence Number) để loại bỏ những đường đi không còn giá trị trong bảng định tuyến.

Quá trình khám phá tuyến (Route discovery) được thực hiện qua hai giai đoạn: yêu cầu tuyến và trả lời tuyến.

Yêu cầu tuyến: Khi nút nguồn muốn truyền dữ liệu với nút đích, nó sẽ quảng bá gói RREQ. Gói này sẽ nhận được bởi các láng giềng (các nút trung gian) của nút nguồn. Các nút trung gian tiếp tục gửi gói RREQ tới các nút lân cận của chúng. Quá trình này diễn ra cho đến khi gói tin được nhận bởi nút đích hoặc một nút trung gian có tuyến đường đủ mới cho đích.

Trả lời tuyến: Khi một nút nhận được RREQ, nếu là thông điệp đã nhận thì hủy, nếu là nút đích hoặc có tuyến đến đích đủ mới thì tạo gói trả lời RREP với thông tin số DSN ngược lại tiếp tục quảng bá gói RREQ để tìm đường. Khi nút nhận được gói RREP, nút sẽ thiết lập lộ trình đến đích đồng thời kiểm tra nếu là nút nguồn thì tuyến được

thành lập, ngược lại kiểm tra bảng định tuyến xem có đường về nguồn không để chuyển tiếp gói RREP về nguồn, nếu không thì hủy gói RREP.

Trong quá trình trả về gói RREP, một nút có thể nhận cùng lúc nhiều gói RREP, khi đó nó sẽ chỉ xử lý gói RREP có số DSN lớn nhất, hoặc nếu cùng số DSN thì nó sẽ chọn gói RREP có số Hop Count nhỏ nhất (đây chính là lỗ hổng mà hình thức tấn công lỗ đen khai thác, nút lỗ đen trả về gói RREP có số DSN lớn nhất và số Hop Count nhỏ nhất). Sau đó nó sẽ cập nhật các thông tin cần thiết vào trong bảng định tuyến của nó và chuyển gói RREP đi.

3.2. Tấn công lỗ đen trong giao thức AODV

Tấn công lỗ đen (Meddeb et al., 2017) là một trong những mối đe dọa bảo mật trong mạng MANET. Giao thức định tuyến AODV chỉ mới tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ khám phá tìm tuyến đường từ nút nguồn đến nút đích, mà chưa quan tâm đến vấn đề an ninh bảo mật.

Theo đó, nút lỗ đen là nút độc hại thu hút tất cả lưu lượng bằng cách quảng bá nó có đường đi đến đích với chi phí tốt nhất trong mạng (đường đi ngắn nhất và mới nhất) và hủy bỏ tất cả các gói tin mà nó thu hút được, trong một cuộc tấn công lỗ đen tất cả các gói dữ liệu liên tục bị đánh rơi thay vì chuyển đến nút đích, dẫn đến giảm hiệu năng của mạng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng dịch vụ mạng.

Hình 2. Khám phá tuyến khi không có nút lỗ đen

Hình 3. Khám phá tuyến khi có nút lỗ đen

Giao thức AODV sử dụng DSN để xác định độ mới của thông tin định tuyến. Khi nút nguồn nhận được các gói trả lời RREP thì nó so sánh DSN trong các gói RREP, sau đó chọn giá trị lớn nhất hoặc nếu 2 giá trị DSN này bằng nhau thì nó sẽ chọn gói RREP có số Hop Count nhỏ nhất. Lợi dụng vào tính chất này của giao thức AODV, hình thức tấn công lỗ đen đã thay đổi giá trị 2 trường của gói RREP là: DSN và Hop Count. Khi nút lỗ đen nhận được gói RREQ của nút nguồn ngay lập tức nó gửi gói trả lời định tuyến RREP với giá trị giả mạo của 2 trường là DSN bằng 4294967295 (lớn nhất) và Hop Count bằng 1 (nhỏ nhất).

Để thực hiện tấn công lỗ đen trong giao thức AODV, nút lỗ đen chờ gói thông báo yêu cầu RREQ gửi từ nút nguồn hoặc các nút láng giềng, khi nhận được gói RREQ này, nút lỗ đen ngay lập tức gửi gói tin trả lời RREP với thông tin sai lệch nhằm chuyển hướng đường đi của các gói tin. Kết quả là tuyến đường đến đích phải đi qua nút lỗ đen, dữ liệu từ nút nguồn sẽ được chuyển đến nút lỗ đen và bị nó hủy (drop) thay vì phải chuyển đến nút đích (Irshad Ullah and Shoaib Ur Rehman, 2010, pp.54). Còn các gói RREP thật thì bị hủy bỏ vì nút nguồn đã nhận được gói RREP giả của nút lỗ đen có chi phí tốt nhất.

3.3. *Giao thức cải tiến AODV chống tấn công lỗ đen*

Giao thức AODV gốc thực sự thiếu tính bảo mật trước các cuộc tấn công lỗ đen, hiện nay đã có nhiều nghiên cứu cải tiến AODV để thêm tính bảo mật cho nó như:

Theo nghiên cứu của nhóm tác giả (Kamel et al., 2017), một phương pháp tiếp cận dựa trên sự tin cậy và an toàn đã đề xuất giao thức STAODV để cải thiện tính bảo mật của giao thức định tuyến AODV. Với ý tưởng là cô lập các nút độc hại tấn công mạng tùy thuộc vào thông tin lịch sử trước đó của nó. Để phát hiện và ngăn chặn tấn công lỗ đen, STAODV sử dụng kỹ thuật kiểm tra trạng thái an toàn của gói RREP. Mỗi nút lưu một bảng danh sách các nút độc hại và giá trị tin cậy (Trust Level-TL), tại giai đoạn khởi đầu các nút được xem như là tin cậy và độ tin cậy sẽ được tính toán lại và cập nhật mỗi khi xử lý gói RREP. Việc xác nhận gói RREP và độ an toàn của nó được tính toán thông qua một giá trị ngưỡng Th là tổng trung bình độ lệch của giá trị DSN trong gói RREP với các DSN trong bảng định tuyến của nó.

Theo V. S. Bhargavi (2020, pp.1-10) đã đề xuất một phương pháp mới cho việc đánh giá độ tin cậy là khi nút nguồn chuyển gói RREQ

để tìm tuyến đường tốt nhất đến đích, tất cả các nút lân cận sẽ thêm định danh của nó và thông tin về độ tin cậy về các nút láng giềng của chúng vào gói RREP, nút nguồn sẽ tính toán mức độ tin cậy cuối cùng để phân tích một nút xác định phải là nút độc hại hay không. Thuật toán còn sử dụng thêm số DSN trong gói RREP để xác định xem nút vừa chuyển gói RREP là nút độc hại hay không. Nếu như có sự khác biệt lớn về DSN của gói trả lời RREP, nút đó có thể được gắn nhãn là nút độc hại.

Trong nghiên cứu Tu and Ngọc (2018, pp.222–235), đề xuất giao thức cải tiến có tên VRA-AODV với cơ chế xác thực tuyến đường hợp lệ (VRA) để bảo mật và tích hợp VRA vào quá trình khám phá tuyến đường của giao thức AODV. VRA-AODV sử dụng khái niệm láng giềng thực sự dựa trên khoảng cách địa lý và sự khác biệt lớn giữa DSN trong gói RREP nhận được so với DSN lớn nhất trong bảng định tuyến để kiểm chứng xem gói RREP có đến từ một nguồn tin cậy không để quyết định chấp nhận và chuyển tiếp gói. VRA-AODV có thể chống cả tấn công lỗ xám, nhưng điểm cần xem xét là thuật toán cần định kỳ truyền gói cập nhật tọa độ của các nút trong khi các nút là di động và khả năng có thể giả mạo tọa độ.

Theo nghiên cứu Semih Dokurer (2006, pp.78), tác giả đã đề xuất phương pháp loại bỏ gói tin RREP đầu tiên mà nút nguồn nhận được và chấp nhận gói tin RREP kế tiếp với giá trị DSN lớn nhất để thiết lập tuyến đường đi bằng cơ chế bộ đệm gói tin. Lý do là nếu trong mạng có nút lỗ đen thì ngay lập tức nút lỗ đen này sẽ trả lời gói tin RREP với giá trị số DSN được gán lớn nhất và đương nhiên sẽ trả lời ngay lập tức tới nút nguồn. Tuy nhiên nghiên cứu này còn hạn chế và chưa hiệu quả vì nó loại bỏ gói tin RREP đến đầu tiên nhưng sẽ sai lầm nếu gói tin này không đến từ nút lỗ đen mà có thể đến từ các nút gần nút đích hơn so với nút lỗ đen.

Trong bài báo này, tác giả đề xuất một giải pháp cải tiến của giao thức AODV gốc là căn cứ vào giá trị trung bình DSN của tất cả gói tin nhận được, chỉ hủy gói RREP nhận được đầu tiên trong trường hợp nếu giá trị DSN của gói này lớn hơn giá trị DSN trong bảng định tuyến cộng với giá trị trung bình DSN. Vì theo cơ chế hoạt động của giao thức AODV tại các nút mỗi lần sinh ra gói tin RREQ hoặc RREP thì nó sẽ tăng giá trị SN lên 1 đơn vị (Perkins et al., 2003). Do đó trong quá trình truyền thông giá trị DSN sẽ biến thiên trong một khoảng nào đó, không thể tăng quá cao. Trường hợp tăng cao bất thường thì khả năng là do nút lỗ đen sinh ra.

Tác giả đã tiến hành cài đặt ý tưởng cải tiến bằng cách sao chép giao thức gốc AODV và đổi tên thành giao thức mới là DSNAODV. Trong đó có bổ sung các đoạn mã như sau:

Trong tập tin dsnaodv.h, thêm đoạn mã khai báo biến để tính giá trị trung bình của DSN:

```
u_int32_t avg_sn_num; // số nguyên không dấu 32 bit
```

```
avg_sn_num = 0; // gán giá trị khởi đầu bằng 0
```

Giá trị này được tính toán bằng đoạn mã sau trong tập tin dsnaodv.cc:

```
avg_sn_num += (rq->rq_dst_seqno > seqno)?
rq->rq_dst_seqno - seqno : seqno - rq->rq_dst_seqno;
```

```
avg_sn_num = avg_sn_num / 2 + 700;
```

Giá trị 700 gọi là độ lệch, giá trị này thay đổi tùy theo kịch bản mô phỏng. Trong các kịch bản mô phỏng của tác giả, sử dụng 20 cặp kết nối, tốc độ truyền gói 5 gói/s, thời gian mô phỏng là 200 s, cho thấy trung bình mỗi nút phát sinh tổng cộng khoảng 638 (gần 700) gói tin nên đã chọn độ lệch là 700.

Hình 4. Nút 1 gửi 638 gói tin trong 200 s

Tiếp theo, sửa đổi hàm nhận RREP (recvReply), chỉ nhận nếu số DSN trong gói tin RREP nhỏ hơn số DSN trong bảng định tuyến cộng với giá trị trung bình DSN được tính ở trên.

```
if (seqno + avg_sn_num > rp->rp_dst_seqno) {
```

Sau cùng, tác giả sử dụng hệ điều hành Ubuntu, tiến hành biên dịch lại bằng các lệnh sau:

```
$make clean
```

```
$make
```

```
$sudo make install
```

3.4. Đánh giá kết quả bằng mô phỏng

Để đánh giá hiệu năng của giao thức cải tiến DSNAODV khi có tấn công lỗ đen, bài báo đã tiến hành cài đặt mô phỏng trên hệ mô phỏng NS-2 phiên bản 2.35, giao diện mô phỏng như hình 4 với thông số mô phỏng như bảng 1.

Hình 5. Giao diện mô phỏng các kịch bản trên NS2.35

Thông số dùng để đánh giá hiệu năng là:
+ Tỷ lệ chuyển phát gói tin thành công (PDR- Packet Delivery Ratio): Tỷ lệ các gói dữ liệu cung

cấp từ nguồn được chuyển đến đích. $PDR = \frac{\text{tổng số gói tin nhận được}}{\text{tổng số gói tin gửi}}$.

+ Tỷ lệ rơi gói tin (PLR-Packet Loss Rates): Số gói tin rơi trong quá trình truyền các gói dữ liệu. $PLR = \frac{\text{tổng số gói tin bị rơi}}{\text{tổng số gói tin được gửi}}$.

+ Độ trễ trung bình (AD-Average End-to-End Delay): Thời gian trung bình cần thiết để một gói tin được truyền thành công từ nút nguồn đến nút đích.

Bảng 1. Thông số thiết lập mô phỏng

Thông số	Giá trị
Giao thức định tuyến	AODV, DNSAODV
Khu vực địa lý	1.500 m x 1.500 m
Số nút mạng	50, 60, 70, 80
Số nút lỗ đen	2
Mô hình truyền thông	Random Way Point
Vùng thu phát sóng	250 m
Thời gian mô phỏng	200 s
Tốc độ di chuyển	1-10 m/s
Giao thức truyền tin	UDP
Số kết nối	20
Kích thước gói tin	512 bytes

Sử dụng 03 kịch bản mô phỏng:

- Kịch bản 1: Trong mạng sử dụng giao thức AODV và không có các nút lỗ đen.

- Kịch bản 2: Trong mạng sử dụng giao thức AODV và có 02 nút lỗ đen sử dụng giao thức BLACKHOLEAODV.

- Kịch bản 3: Trong mạng sử dụng giao thức cải tiến DNSAODV và có 02 nút lỗ đen sử dụng giao thức BLACKHOLEAODV.

Sau khi thực hiện 12 kịch bản mô phỏng với số lượng các nút mạng là 50, 60, 70, 80. Các nút mạng di chuyển đến các vị trí ngẫu nhiên được thiết lập trước, số lượng các cặp truyền nhận cố định là 20 cặp, thời gian thực hiện mô phỏng là 200 s. Kết quả được thể hiện như sau:

Tỷ lệ chuyển phát gói tin thành công

Hình 6. Tỷ lệ chuyển phát gói tin thành công

Kết quả mô phỏng cho thấy, khi các nút mạng sử dụng giao thức AODV để truyền thông trong kịch bản không có nút lỗ đen thì tỷ lệ chuyển phát gói tin khá cao, trung bình ở mức 87%. Tuy nhiên nếu mạng bị tấn công lỗ đen (02 nút lỗ đen) thì

tỷ lệ bị giảm chỉ còn trung bình ở mức 66%, bị giảm 21%. Nhưng khi sử dụng giao thức cải tiến DNSAODV có 02 nút lỗ đen, tỷ lệ chuyển phát này được tăng lên gần bằng mức khi mạng không bị tấn công, trung bình là 80%.

Hình 7. Tỉ lệ rơi gói tin

Hình 6 cho thấy tỉ lệ gói tin rơi của các kịch bản mô phỏng. Với giao thức AODV khi không bị tấn công lỗ đen thì tỉ lệ rơi trung bình là 13% nhưng khi bị tấn công tỉ lệ rơi đã tăng lên với mức trung bình là 33% (tăng 20%). Tuy nhiên với giao thức cải tiến DNSAODV tỉ lệ rơi chỉ ở mức trung bình là 19%. Như vậy giao thức cải tiến DNSADOV đã làm giảm được tỉ lệ rơi gói tin từ 33% xuống còn 19%.

Độ trễ trung bình End - to - End

Biểu đồ cho thấy, độ trễ đầu cuối các kịch bản AODV không bị tấn công, AODV bị tấn công và DSNAODV là tương đương nhau vì giao thức đề xuất DSNAODV không sử dụng và thêm bất kỳ loại thông điệp nào khác, cũng không thay đổi cấu trúc các thông điệp gốc của AODV nên thời gian xử lý các gói là tương đương nhau.

Hình 8. Độ trễ trung bình End-to-End

4. KẾT LUẬN

Bài báo đã trình bày về giao thức định tuyến AODV, hình thức tấn công lỗ đen, đề xuất giao thức cải tiến DNSAODV dựa trên đối sánh giá trị DSN của gói RREP với giá trị trung bình DSN của tất cả gói tin nhận được trong quá trình khám phá đường đi để phòng chống tấn công lỗ đen và tiến hành các thực nghiệm bằng công cụ NS-2.35 để kiểm chứng hiệu quả.

Với các kết quả mô phỏng trên cho thấy giao

thức định tuyến cải tiến DSNAODV đã làm tăng hiệu suất ở các thông số tỉ lệ chuyển phát gói tin thành công và tỉ lệ rơi gói tin so với giao thức AODV gốc khi bị tấn công bởi các nút lỗ đen.

Tuy nhiên ở giải pháp đề xuất này chưa được mềm dẻo ở giá trị độ lệch, với kịch bản mô phỏng có các thông số khác (số nút mạng, thời gian mô phỏng, tốc độ truyền gói, số cặp kết nối) thì độ lệch này sẽ phải thay đổi theo. Do đó trong thời gian tới, tác giả tiếp tục nghiên cứu cải tiến giao

thức định tuyến AODV, DNSADOV chống lại kịch bản mạng với các thông số khác nhau. hình thức tấn công lỗ đen, áp dụng được cho nhiều

PERFORMANCE EVALUATION OF THE SOLUTION PREVENT BLACKHOLE ATTACKS IN MANET

Nguyen Quoc Cuong²

Received Date: 07/01/2022; Revised Date: 08/4/2022; Accepted for Publication: 09/4/2022

SUMMARY

A MANET is a network of mobile nodes capable of receiving and transmitting data without the need for fixed infrastructure. Communication between each pair of source and destination nodes is done using routing protocols. These routing protocols have many security holes leading to the MANET network being attacked and significantly affecting network performance. A black hole attack is a form of attracting traffic and dropping packets. This paper presents the method of black hole attack on AODV routing protocol, thereby proposes an improved routing protocol called DSNAODV against black hole attack based on matching DSN value of RREP packet with value average value of the DSN of all packets received during path discovery. Simulation software NS 2.35 was used to install and simulate black hole attack scenarios, improved protocol DSNAODV against black hole attacks. Thereby, the performance of the improved DSNAODV protocol can be evaluated based on the parameters of packet delivery ratio, packet drop rate, and average delay.

Keywords: MANET, AODV, NS2, Blackhole Attack, Routing Protocols.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- C.E. Perkins, E.M. Royer and S.R. Das. (2003). Ad hoc ondemand distance vector (AODV) routing. RFC 3561.
- Irshad Ullah, Shoaib Ur Rehman. (2010). Analysis of Black Hole Attack on MANETs Using Different MANET Routing Protocols.
- Meddeb, Rahma, et al. (2017). A survey of attacks in mobile ad hoc networks. International Conference on Engineering & MIS (ICEMIS). IEEE, 2017.
- M. B. M. Kamel, I. Alameri, and A. N. Onaizah. (2017). STAODV: A secure and trust based approach to mitigate blackhole attack on AODV based MANET. In 2017 IEEE 2nd Advanced Information Technology, Electronic and Automation Control Conference (IAEAC) (pp. 1278-1282). IEEE
- Semih Dokurer. (2006). Simulation of black hole attack in wireless ad-hoc networks. Ankara: Atılım University, pp. 78.
- V. Sesha Bhargavi. (2020). A novel method for trust evaluation in a mobile ad hoc network. Int. J. Comput. Sci. Inf. Secur., vol. 18, No. 2, pp.1-10.
- V. T. Tú and L. T. Ngọc. (2018). VRA-AODV: Routing protocol detects blackhole and grayhole attacks in mobile ad hoc network. J. Comput., vol. 13, No. 2, pp. 222–235. doi: 10.17706/jcp.13.2.222-235.

²Faculty of Natural Science and Technology, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Nguyen Quoc Cuong, Tel: 0973303109, Email: nguyenuoccuong@ttn.edu.vn.